

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ХАРАКТЕР И АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ КЛЕТОЧНОГО И
ГУМОРАЛЬНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА У БОЛЬНЫХ СО
СПОНДИЛОЛИСТЕЗОМ ДО И ПОСЛЕ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ
ФИКСАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА**

Сафаров Жасур Темирович

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. У больных со спондилолистезом еще до проведения хирургического вмешательства формируется комплекс иммунологических отклонений, включающий Т-клеточную недостаточность, гиперактивацию врожденного иммунитета, субклиническую цитокиновую активность и выраженное ремоделирование внеклеточного матрикса

Ключевые слова: спондилолистез, транспедикулярная фиксация позвонков, иммунитет.

**TRANSPEDIKULYATOR UMURTQA POG'ONASI
FIKSATSIYASIDAN OLDIN VA KEYIN SPONDILOLIZ BILAN OG'RIGAN
BEMORLARDA HUJAYRA VA GUMORAL IMMUN REAKSIYASIDAGI
O'ZGARISHLARNING XARAKTERISTIKASI VA TAHLILI.**

Safarov Jasur Temirovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Spondilolistezli bemorlarda, hatto operatsiyadan oldin ham, T-hujayralari yetishmovchiligi, tug'ma immunitetning giperaktivatsiyasi, subklinik sitokin faolligi va hujayradan tashqari matritsaning aniq qayta tuzilishi kabi immunologik anomaliyalar majmuasi rivojlanadi.

Kalit so'zlar: spondilolistez, umurtqalarning transpedikulyar fiksatsiyasi, иммунитет.

CHARACTER AND ANALYSIS OF CHANGES IN THE CELLULAR AND HUMORAL IMMUNE RESPONSE IN PATIENTS WITH SPONDYLOLYSTHESIS BEFORE AND AFTER TRANSPEDICULATORY SPINAL FIXATION

Safarov Zhasur Temirovich

Bukhara State Medical Institute

Abstract. In patients with spondylolisthesis, even before surgery, a complex of immunological abnormalities develops, including T-cell deficiency, hyperactivation of innate immunity, subclinical cytokine activity, and pronounced remodeling of the extracellular matrix.

Keywords: spondylolisthesis, transpedicular fixation of vertebrae, immunity.

Актуальность. Проведение транспедикулярной фиксации позвоночника (ТПФП) у больных со спондилолистезом сопровождается хирургической травмой, имплантацией инородного материала и последующей активацией иммунной системы (1,3,5,7,9). Эти процессы могут затрагивать как врожденные, так и адаптивные звенья иммунитета, отражаясь в изменении численности и функциональной активности клеток иммунного ответа, уровня иммуноглобулинов и выраженности воспалительной реакции (2,4,6,8,10).

Цель исследования. Изучить изменения клеточного и гуморального иммунитета у больных спондилолистезом до и после транспедикулярной фиксации позвоночника.

Материал и методы исследования. В рамках настоящего исследования использован комплекс клинико-лабораторных, иммунологических и статистических методов, обеспечивающих количественную и качественную оценку иммунного статуса пациентов на до- и послеоперационных этапах

хирургического лечения спондилолистеза.

Все пациенты, включенные в исследование, проходили стандартное клинико-неврологическое обследование в условиях профильного стационара. Оно включало: сбор анамнеза, с оценкой длительности заболевания, предшествующего медикаментозного и немедикаментозного лечения, наличие ранее перенесенных вмешательств на позвоночнике; физикальное обследование, с акцентом на неврологические симптомы, в том числе корешковую симптоматику, двигательную недостаточность и чувствительные расстройства.

Результаты и их обсуждение. Анализ показателей клеточного иммунитета у больных со спондилолистезом на этапах хирургического лечения выявил достоверные изменения в основных субпопуляциях лимфоцитов. До операции уровень CD3⁺-клеток у пациентов был снижен на 10% по сравнению с контрольной группой ($p < 0,01$), а в раннем послеоперационном периоде продолжал снижаться и оказался ниже контрольного уровня на 14% ($p < 0,01$). При сравнении до- и послеоперационного этапов выявлено дополнительное снижение CD3⁺ на 4,8% ($p < 0,05$), что указывает на нарастание Т-клеточной иммунодепрессии в ответ на хирургическое вмешательство.

Содержание CD4⁺-лимфоцитов до операции было снижено на 17% по сравнению с референсными значениями контрольной группы ($p < 0,01$), а после операции - на 25% от исходного уровня контрольной группы ($p < 0,01$). Таким образом, по отношению к дооперационному уровню послеоперационное снижение CD4⁺ составило 9,5% ($p < 0,05$), что отражает выраженное угнетение активности Т-хелперов в раннем постоперационном периоде.

Показатели CD8⁺-лимфоцитов как до, так и после операции были умеренно снижены - на 5,6% и 6,4% соответственно по сравнению с контролем, однако эти различия не достигли статистической значимости ($p > 0,05$). Это свидетельствует о стабильности цитотоксического звена Т-клеточного

иммунитета на фоне выраженных изменений в регуляторной его части.

Коэффициент $CD4^+/CD8^+$, отражающий соотношение хелперного и цитотоксического звеньев, был снижен на 16,7% до операции ($p < 0,05$) и на 27,8% после операции ($p < 0,01$) по сравнению с контрольной группой. При этом снижение после операции составило 13,3% по сравнению с дооперационным уровнем ($p < 0,05$), что подтверждает формирование выраженного иммунного дисбаланса.

Особое внимание заслуживает уровень $CD16/56^+$ -клеток, представляющих собой популяцию натуральных киллеров. До операции их содержание было увеличено на 35% по сравнению с контрольными значениями ($p < 0,01$), а после операции - на 50% ($p < 0,01$). Дополнительный рост после операции составил 10,7% от дооперационного уровня ($p < 0,05$), что указывает на нарастание активации врожденного иммунного звена, вероятно, в ответ на травму и присутствие имплантатов.

Параллельно наблюдалась иная тенденция в отношении индекса НК/Т-клеток, отражающего соотношение натуральных киллеров ($CD16^+/56^+$) к общей Т-клеточной массе ($CD3^+$). У больных до операции данный индекс был увеличен на 52,6% по сравнению с контрольной группой ($p < 0,01$), а в послеоперационном периоде продолжал нарастать, превысив дооперационные значения на 17,2% ($p < 0,05$). В результате общее превышение по сравнению с уровнем здоровых лиц составило 78,9%. Это подтверждает активацию врожденного иммунного звена, особенно выраженную в условиях хирургического воздействия и присутствия инородного материала.

Уровень $CD19^+$ -лимфоцитов (В-клетки) в дооперационном периоде был повышен на 11,9% по сравнению с контрольной группой, а после операции - на 9,6%; однако полученные различия не достигли статистической значимости ($p > 0,05$). Это указывает на относительную стабильность гуморального звена адаптивного иммунитета у данной категории пациентов.

Анализ показателей гуморального иммунного ответа у пациентов, перенесших ТПФП, показал умеренные, но значимые изменения, преимущественно за счет иммуноглобулина класса А.

До операции у больных со спондилолистезом уровень IgA был достоверно повышен по сравнению с контрольной группой на 14,1% ($p < 0,05$), что может отражать хроническую активацию слизисто-секреторного компонента иммунитета, характерную для пациентов с затяжным болевым синдромом и фоновым воспалением. Содержание IgA в послеоперационном периоде продолжало увеличиваться и превысило контрольный уровень уже на 21% ($p < 0,05$), а по сравнению с дооперационным уровнем рост составил 6% ($p < 0,05$), что указывает на активизацию гуморального ответа в раннем послеоперационном периоде, возможно, в связи с антигенной стимуляцией, вызванной имплантацией инородного материала.

Показатели IgM демонстрировали незначительное снижение у пациентов до операции (на 6,4% по сравнению с контролем), а послеоперационно снижение достигло 9,2%; однако эти различия статистически недостоверны ($p > 0,05$). Подобная динамика может свидетельствовать об относительной стабильности первичного гуморального ответа, при этом не исключается наличие компенсаторных механизмов, препятствующих дальнейшей активации продукции IgM в ответ на хирургическую агрессию.

Содержание IgG у больных до операции было повышено на 10,6% по сравнению с контрольной группой, а после ТПФП несколько снизилось (на 3,7% по сравнению с дооперационным уровнем). Однако все различия не достигли уровня статистической значимости ($p > 0,05$). Это может быть связано с инерционностью вторичного гуморального звена, для которого характерна более стабильная динамика в отличие от быстро реагирующих IgA и IgM.

Динамика уровней провоспалительных цитокинов и ММП у больных со спондилолистезом, перенесших ТПФП, продемонстрировала выраженную

активацию гуморальных механизмов воспаления и тканевого разрушения как до операции, так и в раннем послеоперационном периоде. ММП-2 и ММП-9, несмотря на отсутствие прямого отнесения к классическим клеточным или гуморальным факторам иммунной системы, являются важными регуляторами воспаления, экспрессируются клетками врожденного и адаптивного иммунитета и функционально связаны с иммунной активацией, ремоделированием тканей и реакцией на имплантационные материалы. В связи с этим они были включены в расширенную иммунологическую панель анализа в рамках данной работы.

Концентрация IL-1 β у пациентов до операции была повышена на 44,4% по сравнению с контрольной группой ($p < 0,01$), а в послеоперационном периоде рост достиг уже 97,6% ($p < 0,01$), что отражает прогрессирующую активацию врожденного иммунного ответа и усиление воспалительного каскада. По сравнению с дооперационным уровнем послеоперационный прирост составил 36,8% ($p < 0,01$), что указывает на хирургически индуцированное усиление синтеза IL-1 β .

Сходную динамику продемонстрировал IL-6: его уровень был выше нормы на 59,6% до операции ($p < 0,01$) и на 118,4% после операции ($p < 0,01$), что также подтверждает нарастание цитокинового ответа после имплантации. Относительное увеличение послеоперационного уровня IL-6 по сравнению с дооперационным составило 36,9% ($p < 0,01$).

TNF- α демонстрировал аналогичный профиль: повышение на 52,4% до операции и на 106,5% после операции по сравнению с контрольной группой ($p < 0,01$), с нарастанием послеоперационного уровня на 35,4% по сравнению с дооперационным значением ($p < 0,01$). Это подтверждает усиление продукции главных медиаторов воспаления в ответ на операционную травму, повреждение тканей и присутствие инородного материала.

ММП также демонстрировали статистически значимое и динамическое

повышение. Уровень ММП-2 у больных до операции был выше контрольного на 24,5% ($p < 0,01$), а после операции - на 46,3% ($p < 0,01$), с увеличением на 17,5% в послеоперационном периоде ($p < 0,01$). Это отражает прогрессирующую деструкцию внеклеточного матрикса и сосудистую проницаемость, обусловленную как исходной патологией, так и операционным вмешательством.

ММП-9, имеющая ключевую роль в разрушении коллагеновых структур и ремоделировании костной ткани была повышена до операции на 31,5% по сравнению с контролем ($p < 0,01$) и после - на 60% ($p < 0,01$). При этом послеоперационный уровень ММП-9 превышал дооперационный на 21,7% ($p < 0,01$), что свидетельствует о мощной протеолитической активности в раннем послеоперационном периоде.

Интегральные индексы воспаления (NLR и ЛИИ) представляют собой чувствительные маркеры системной иммунной активации и деструктивно-воспалительных процессов. В настоящем исследовании эти показатели продемонстрировали отчетливую тенденцию к нарастанию на фоне хирургического вмешательства при спондилолистезе.

До операции уровень NLR у пациентов превышал значения контрольной группы на 40,7% ($p < 0,01$), что свидетельствует о фоновом хроническом воспалительном состоянии, характерном для дегенеративно-деструктивных заболеваний позвоночника. В послеоперационном периоде данный показатель увеличился еще на 22,6% по сравнению с дооперационным уровнем ($p < 0,01$), а общее превышение относительно контрольной группы достигло 72,5%. Это указывает на существенную активацию системного врожденного воспаления в ответ на хирургическую травму и возможное тканевое повреждение, ассоциированное с имплантацией.

Аналогичная динамика прослеживалась и по ЛИИ. У больных до операции данный индекс был увеличен на 31% по сравнению с контрольной группой (p

<0,01), что указывает на наличие выраженного фагоцитарного и токсико-метаболического напряжения иммунной системы. В послеоперационном периоде уровень ЛИИ продолжал расти и увеличился на 19,7% по отношению к дооперационному уровню ($p < 0,01$), достигнув общего превышения на 56,9% по сравнению с контролем.

Полученные результаты демонстрируют, что как до операции, так и особенно в раннем послеоперационном периоде, у пациентов со спондилолистезом наблюдаются признаки выраженного системного воспаления, подтверждаемые ростом интегральных индексов. Эти показатели отражают не только количественные изменения клеточного состава крови, но и степень активации врожденных иммунных механизмов, играющих ключевую роль в развитии послеоперационных осложнений.

Таким образом, нарастание значений NLR и ЛИИ в послеоперационном периоде может рассматриваться как индикатор неспецифической иммунной нагрузки, а их исходные уровни - как потенциальные предикторы риска осложненного течения.

Сравнительный анализ иммунного профиля у больных со спондилолистезом до проведения ТПФП по отношению к клинически здоровым добровольцам позволил выявить признаки выраженной иммунной дисфункции, формирующей патогенетический фон для развития осложненного течения послеоперационного периода.

На клеточном уровне у пациентов до операции зафиксировано снижение уровня Т-лимфоцитов ($CD3^+$) на 10% по сравнению с контролем ($p < 0,01$), преимущественно за счет $CD4^+$ -субпопуляции, дефицит которой достигал 17,2% ($p < 0,01$). При этом уровень $CD8^+$ снижался умеренно и недостоверно, что сопровождалось уменьшением отношения $CD4^+/CD8^+$ на 16,5% ($p < 0,05$), свидетельствуя о нарушении регуляторного баланса в сторону цитотоксической направленности. В дополнение к этому отмечалась выраженная активация

врожденного иммунного звена - повышение CD16⁺/56⁺-клеток на 35,5% (p <0,01), увеличение NK/T-индекса, а также тенденция к росту В-лимфоцитов (CD19⁺), не достигшая статистической значимости.

Показатели гуморального иммунитета демонстрировали относительную стабильность по IgM и IgG, однако уровень IgA был повышен на 14,1% по сравнению с контрольной группой (p <0,05), что может отражать компенсаторную активацию слизисто-секреторного звена иммунитета в ответ на персистирующий очаг воспаления в области патологического сегмента позвоночника. Особое внимание заслуживает оценка провоспалительных медиаторов. До операции у пациентов отмечалось достоверное повышение уровней IL-1 β , IL-6 и TNF- α (на 44,4%, 59,6% и 52,4% соответственно; p <0,01), что указывает на активный циркулирующий цитокиновый фон даже до хирургического вмешательства. Эти изменения формируют системную иммуновоспалительную активацию с потенциальной угрозой цитокинового перегруза в ответ на хирургическую травму.

Дополнительно, уровни ММП-2 и ММП-9 были достоверно повышены (на 24,5% и 31,5% соответственно; p <0,01), что отражает деструктивные процессы в костно-связочном аппарате, а также активацию механизмов тканевой деградации и ремоделирования внеклеточного матрикса, индуцированных хроническим воспалением.

Интегральные показатели системного воспаления также свидетельствовали о напряженности иммунной реакции: NLR было повышено на 40,7% (p <0,01), а ЛИИ - на 31% (p <0,01), что дополнительно подтверждает наличие выраженного неспецифического воспалительного фона у данной категории пациентов.

Таким образом, у больных со спондилолистезом еще до проведения хирургического вмешательства формируется комплекс иммунологических отклонений, включающий Т-клеточную недостаточность, гиперактивацию

врожденного иммунитета, субклиническую цитокиновую активность и выраженное ремоделирование внеклеточного матрикса. Эти сдвиги не только определяют исходную иммуновоспалительную уязвимость, но и обосновывают необходимость их учета при прогнозировании риска осложнений и планировании персонализированной иммунопрофилактики.

Выводы

- 1.** У больных со спондилолистезом еще до проведения хирургического вмешательства формируется комплекс иммунологических отклонений, включающий Т-клеточную недостаточность, гиперактивацию врожденного иммунитета, субклиническую цитокиновую активность и выраженное ремоделирование внеклеточного матрикса.
- 2.** Эти сдвиги не только определяют исходную иммуновоспалительную уязвимость, но и обосновывают необходимость их учета при прогнозировании риска осложнений и планировании персонализированной иммунопрофилактики

Литература

- 1.** Александров Н.А., Егоров А.В., Данилов А.Н. Прогностические иммуномаркеры осложнений в вертебральной хирургии. // Клиническая иммунология и ревматология. – 2022. – №3. – С. 32–36
- 2.** Аляев Ю.Г., Дьякова Е.А., Терешин А.А. Иммунные механизмы асептического воспаления вокруг имплантатов. // Иммунология. – 2019. – №3. – С. 165–172
- 3.** Ахмеров А.Р., Якупов Э.Ш. Иммунодиагностика в вертебрологии: возможности и ограничения. // Вестник клинической иммунологии. – 2020. – №1. – С. 51–56
- 4.** Богданов И.В., Чернышев А.Н., Капустин С.В. CD4+/CD8+-дисбаланс и уровень IL-2 как маркеры иммунологического риска при операциях на позвоночнике. // Клиническая иммунология и аллергология. – 2020. – №4. – С. 47–52

5. Гуляев А.Н., Садовников Д.В., Козлов А.С. Роль ММП-9 в патогенезе остеointegrационных нарушений при применении металлоконструкций. // Российский остеопатический журнал. – 2021. – №4. – С. 27–32
6. Кондратьев А.Н., Цыганов М.М., Барсуков А.Ю. Цитокиновые профили и иммунный статус при осложнённом течении послеоперационного периода в вертебрологии. // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2021. – №2. – С. 42–47
7. Anderson J.M., McNally A.K. Biocompatibility of implants: lymphocyte/macrophage interactions. // Semin Immunopathol. – 2021. – Vol. 33(3). – P. 221–233
8. Bosch M., Pascual-Garrido C., Tey-Pons M., et al. The role of matrix metalloproteinases in orthopedic implant failure and periprosthetic inflammation // Journal of Orthopaedic Research. – 2021. – Vol. 39, № 3. – P. 453–465.
9. Gallo J., Holinka M., Moucha C.S. Antibiofilm approach in the prevention of prosthetic joint infection and the role of bone cement: silver linings. // Journal of Orthopaedic Research. – 2019. – Vol. 37, No. 2. – P. 427–435.
10. Geiss A., Laroche M., Perrot S. et al. Facet joint inflammation and low back pain: immunohistological features and cytokine profile. Arthritis Res Ther. – 2021. – Vol. 23. – Article 98.